

கருப்பாயி என்கிற நூர்ஜஹான் நாவலில் பாதை வேறு பயணம் ஒன்றே
Different Path Same Journey in the Novel *Karuppaye Enkira NoorJahan*

முனைவர் அ. ஜனார்த்தலி பேகம், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை,

ஜமால் முகமது கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. A. Janarthali Begam, Assistant Professor of Tamil, Jamal Mohamed College, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5272-1446>

DOI: 10.5281/zenodo.19206408

Abstract

The role of novels in the history of Tamil literature is very important. Though various types of novels have flourished today, the reason for the novels dealing with the plight of Dalits continue to be written. Despite the changing times and settings, the suffering of the Dalit people persists even today in a worse manner. The people who were born in the privileged caste and religion consider themselves superior and entitled to power and enslave and torment the Dalit people. When the Dalit people who suffer enormous oppression and suppression they convert themselves to Islam to escape this oppression. Rather liberating them from chaos, it led them to greater suffering. The Tamil novel “Karuppaye Enkira NoorJahan” is a best example for the portrayal of such instances. It narrates the tragic experiences of Dalit people who converted to Islam. Therefore, the objective of this article is to demonstrate the tragic plight of Dalit people who converted to Islam that are depicted in the novel “Karuppaye Enkira NoorJahan”.

Keywords: Tamil Novel, Karuppaye Enkira NoorJahan, Dalit, Tragedy, Experiences.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் புதினங்களின் பங்கு மிக முக்கியமானதாகும். இன்று பல்வேறு வகையான புனைவிலக்கியங்கள் வளர்ந்து வந்தாலும் மீண்டும் மீண்டும் தலித் பற்றிய செய்திகளைக் கொண்ட நாவல்கள் தொடர்வதற்கான காரணம், காலங்கள் மாறினாலும் கதைக்களங்கள் மாறினாலும் தலித் இன மக்களின் அவலம் இன்றளவும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இனம், மதம், சாதி உயர்குடியில் பிறந்தவர்கள் என்றும் அதிகாரத்திற்கு உட்பட்டவர்களாகத் தங்களைக் கருதிக்கொண்டு, தலித் இனமக்களை அடிமைகளாக்கித் துன்புறுத்துவதும், அதிலிருந்து தப்பிக்க இஸ்லாமாக மதம் மாறுகின்றனர். அதுவே அவர்களுக்குப் பெரும் துன்பமாக மாறுகிறது. ‘கருப்பாயே என்கிற நூர்ஜஹான்’ என்ற தமிழ் நாவல் இதுபோன்ற நிகழ்வுகளைச் சித்தரிக்கும் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும். இசுலாமிய மதத்திற்கு மாறிய தலித் மக்களின் துயரமான அனுபவங்களை இந்நாவல் விவரிக்கிறது. “கருப்பாயி என்கிற நூர்ஜஹான்” நாவல் வழி இஸ்லாமாக மாறிய தலித் மக்களின் துன்பியலை எடுத்துரைப்பதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

குறிப்புச் சொற்கள்: தமிழ் நாவல், கருப்பாயி என்கிற நூர்ஜஹான், தலித், துன்பம், அனுபவங்கள்.

முன்னுரை

உலகில் இறைவன் உயிர்களைப் படைக்கும் போது ஓரறிவு உயிர் முதல் ஆறறிவு உயிர் வரை மாற்றங்களோடு படைத்தான். ஆனால், மனிதனைப் படைக்கும் போது நிற வேறுபாடன்றி அனைத்தும் ஒன்றாகவே படைத்தான். நிறவேறுபாடும் மண்ணின் அமைப்பை பொறுத்தே தவிர பாகுபாட்டிற்காக அல்ல. நில அமைப்பின் அடிப்படையில் வாழ்ந்த மக்களை நிற வேற்றுமையின் காரணமாக அடிமைகொள்ள ஆரம்பித்தனர். பணம் படைத்தவர்கள் தங்களை மேல்சாதி என்றும் உழவுத் தொழில் செய்யும் மக்களைத் தாழ்த்தப்பட்டவர் என்றும் வேறுபடுத்தலாயினர். இந்தியா, இலங்கை, மற்றும் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் தலித் இன மக்கள் துன்பத்திற்குள்ளாகின்றனர். இந்நாவலில் அன்வர் பாலசிங்கம் மதமாறிய தலித் மக்களின் நிலை மாறவில்லை என்பதைத் தெளிவாக விளக்கியிருக்கிறார். பாதைதான் வேறு இஸ்லாமியர்களாக மாறிய பயணம் ஒன்றுதான் இறுதிவரை தலித்தியமே நிலைக்கிறது என்பதை கருப்பாயி நாவல் உணர்த்துகிறது.

கதைச்சுருக்கம்

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள காமாட்சிபுரம் என்ற ஊரில் பள்ளர் இன மக்கள் வாழ்ந்து வந்தனர். அங்குள்ள பிராமணர்கள், தேவர் இனத்தவர் தங்களை மேல் சாதிகாரர் என்று கூறிக்கொண்டு அவர்களை அடிமைப்படுத்தினர். ஊரில் நடந்த ஒரு கொலை சம்பவம் காரணமாக காவல்; துறையினர் காமாட்சிபுர மக்களை அடித்து கொடுமைப்படுத்தினர். சாதியால் தாழ்ந்தவர்கள் என்பதால் கொடுமைக்குள்ளாக்கப்பட்டனர். அதிலிருந்து தப்பிக்க அவர்கள் தேடிய வழி மதமாற்றமாகும். காமாட்சிபுர மக்கள் இஸ்லாமாக மதமாறினர். தங்களுக்கான மதிப்பும் கௌரவமும் கிடைக்கும் என்று எண்ணினர். மதம் மாறினார்களே தவிர அவர்களின் நிலை மாறவில்லை. கருப்பசாமி காதராகவும் அவருடைய மகள் கருப்பாயி நூர்ஜஹானாகவும் மாறி ஐவேளைத் தொழுகையைப் பின்பற்றி தங்களுக்கென ஒரு பள்ளிவாசலையும் உருவாக்கினர். பலரின் இகழ்ச்சிக்கு ஆளாகினாலும் இஸ்லாமை முழுமையாக ஏற்று நடந்தனர். இஸ்லாமியர்கள் தலித்திலிருந்து மாறியவர்கள் என்ற பாகுபாடின்றி ஒற்றுமையுடன் வாழ்ந்து வந்தனர். அறுபதிற்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் திருமணமாகாமல் இருக்கின்றனர். அதில் நூர்ஜஹானும் ஒரு பெண். பல ஊர்களில் மாப்பிள்ளை பார்த்து வந்தாலும் மதம் மாறிய காரணத்தால் அவர்களை திருமணம் செய்ய யாரும் முன்வரவில்லை. அதனால் மனம் உடைந்த நூர்ஜஹான் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொள்கிறார். அதன் பின் தொடர்ந்து அவளது தந்தை. தாய் மற்றும் சித்தி என்று அனைவரும் தற்கொலை செய்து கொண்டனர். சித்தி பன்னீருக்கு குழந்தை இல்லாத காரணத்தால் நூர்ஜஹான் மீது அதீத பாசம் வைத்திருந்தாள் அதனால்தான் அவளால் நூர்ஜஹான் இழப்பைத் தாங்கிக்கொள்ள இயலாது அவளும் உயிர் விடுகிறாள். மதம் மாறினாலும் மகிழ்ச்சியில்லை முன்னேற்றமில்லை பாதைகள் வேறாயினும் பயணம் ஒன்றுதான் என்பதை உணர்த்துகிறது.

தலித்திய தோற்றம்

தலித் என்ற மராத்திச் சொல்லுக்கு 'உடைந்து போனவர்கள்' என்று பொருள் எழுபதுகளில் மராட்டியத்தில் வசிக்கும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களும், இந்திய வரலாற்றில் சாதி முறையில் ஒடுக்கப்பட்ட இனங்களைச் சேர்ந்த மக்களில் சிலரும், தங்களைத் தலித் என்று அழைத்துக் கொள்ளத் தொடங்கினர். பின்னர் இந்தப் பெயர் ஒடுக்கப்பட்ட, தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு நிலைத்துவிட்டது என்று பிரிட்டானிக்கா கலைக் களஞ்சியம் கூறுகிறது. மராட்டியத்திலும், கர்நாடகத்திலும் தலித் மக்களைப் பற்றிய இலக்கியங்கள் தலித் இலக்கியம்

என்ற பெயரில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தின. இருபதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் தமிழ் இலக்கியத்திலும் தலித் இலக்கியம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திக் கொண்டுள்ளது. மதமாற்றம் என்ற நூலில்,

தலித்துக்களுக்கென்று சொந்த மதம் எதுவுமில்லை. இந்து மதமும் அவர்களுக்குச் சொந்தமில்லை. ஆரிய ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் இம்மண்ணில் அடிவைப்பதற்கு வெகுகாலம் முன்பே இந்ததேசத்தின் பூர்வகுடிமக்களாக இருந்தவர்கள் தலித்துக்கள்தான். இன்றைக்குத் திராவிடர்கள் எனப்படுகின்ற இனத்தவரின் முன்னோடிகள் இவர்கள். தங்களுக்கு எந்த தேசமும் சொந்தமாக இல்லாமல் கால்நடைகளுக்கு மேய்ச்சல்நிலம் தேடி ஆரியர்கள் நாடோடிகளாக இந்தியாவுக்குள் நுழைந்த போது, வட மேற்கு இந்தியாவில் திராவிடர்களும், வடகிழக்கு இந்தியாவில் கிர் அல்லது கிராத் எனப்பட்ட மக்கள் கூட்டத்தினரும் வசித்து வந்தனர்.” (மதமாற்றம் விமர்சனங்களும் அதற்கான விளக்கங்களும், ப. 9)

சிராஜுதீன் எடுத்துரைக்கிறார்.

தமிழகத்தில் தலித்தியத்தின் பாய்ச்சல் மற்ற இந்திய பரப்பில் இருந்து சற்றே வித்தியாசப்பட்டிருந்ததை இத்தருணத்தில் நினைத்துப் பார்க்கவேண்டியிருக்கிறது. தலித் தான் தலித் இலக்கியத்தை உருவாக்கமுடியும் என்பதை அன்வர் பாலசிங்கம் நிரூபித்துள்ளார். மீன்காரதெரு நாவல் மூலமாக முதன்முதலில் தலித் பிரச்சனையை ஜாகிராஜா துவங்கிவைக்க தற்பொழுது தலித்முஸ்லிம் பிரச்சனை பூதாகாரமெடுத்திருக்கிறது. ஹெச்.ஜி.ரகூல் தலித் முஸ்லிம் என்ற நூலை அண்மையில் வெளியிட்டுள்ளது இந்தசூழலுக்கு பொருத்தமானதாக இருக்கிறது. நான் தலித்முஸ்லிம் என்ற இணையத்தின் வாயிலாக தலித் முஸ்லிம் பிரச்சனைகளை பல ஆண்டுகளாக பதிவு செய்து வருகிறேன். ஆக தலித்தியத்தின் பாய்ச்சல் வேகப் பட்டிருக்கிறது. (எச். முஜிபுர் ரஹ்மான்)

இந்த மதமாற்றங்களுக்குப் பின்னணியில் உள்ள சமூக சீர்திருத்தம் என்னும் செயல்திட்டம் இருட்டடிப்பு செய்யப்பட்டு விட்டது. சமூக அளவில் உரிமைகள் பலவற்றைப் பெற்றுள்ள, பிற்போக்கு மனப்பான்மை கொண்ட வி.இ.பரிசுத்தின் பங்கு இவ்வாறு இருட்டடிப்பு செய்யப்பட்டதில் பெரிதாகும். உயர்ஜாதி இந்துக்கள் தொடர்ந்து தீண்டத்தகாத மக்களை ஒடுக்கி, கொடுமைப்படுத்திக் கொண்டே வருவது, இந்து மதத்திலிருந்தே முற்றிலுமாகத் தங்களை அவர்கள் துண்டித்துக் கொள்ளும் ஒரு நிலைக்கு வழி வகுக்கவே செய்யும். இந்த சமூக நிலையை வி.இ.ப. சிறிது கூடப் புரிந்து கொள்ளும் நிலையில் இல்லை. இத்தகைய சமூகச் சூழ்நிலையை வி.இ.ப. சரியாகப் புரிந்து கொள்ள இயலாமற் போனதன் காரணமாக, ஒரு சமூகத்தினர் தாங்களாகவே இந்து மதத்திலிருந்து விலகி, மற்றொரு மதத்தில் சேர்ந்து கொள்வதைத் தவிர வேறு எந்த வழியும் அற்றவர்களாகவே சமூக அளவில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் ஆகிவிட்டனர்.

இஸ்லாம் அல்லாது பிற மதத்திலிருந்து மாறியவர்களுக்கு அதிகாரிகள் வைத்த பெயர் நவ் முஸ்லிம் என்று பழையவர் புதியவர்கள் என்ற வேறுபாட்டை வைத்தனர். அனைவரும் இஸ்லாமியர்கள் எங்களுக்குள் எந்த பேதமும் இல்லையென்று இஸ்லாமாக மாறியவர்களையும் ஒன்றெனக் கருதிய சமூக மக்களிடம் நவ் முஸ்லிம் என்ற சொல் புதிதாக இருந்தது. இதனை,

நவ் முஸ்லிம்னா என்ன பாய்..

புதுசா மாறுவனவன்னு அர்த்தம் வாப்பா. கேட்டவன் என்ன நெனச்சுக் கேட்டாம்பனு தெரியல, ஆனா முஸ்தபா வாத்தியார் போட்ட போடுல அவன் இப்பெல்லாம் போனே போடுறதுதில்ல, இது ஊஞ் சொன்னமுன்னா அந்த 'நவ' முஸ்லிம்' அக்பருதான் இங்க இப்ப வருத பெரிய மனுசன் (கருப்பாயி என்கிற நூர்ஜஹான், ப. 69)

மனிதன் ஒரு நிலையில் இருந்து மற்றொரு நிலைக்கு மாறி தங்களை உயர்த்திக் கொண்டாலும் மீண்டும் பழைய நிலைக்கே கொண்டு செல்ல இச்சமூகம் நினைக்கிறது என்பதை ஆசிரியர் பதிவுசெய்துள்ளார்.

தமிழ்ச்சூழலில் தலித் இலக்கியமானது இக்காலத்தில் புதிய வகை இடத்தைப் பெறுகிறது. இப்புதியவகை இலக்கியத்தில் தலித் இலக்கியமும் ஒன்றாகும் என்பதை, "தலித்தல்லாதவர்கள் தலித்துகளுக்காக எழுதும் இலக்கியம் தலித் ஆதரவு இலக்கியம் ஆகும்." (செ. முத்துச்செல்வி) என்ற தலித்தியல் என்னும் நூலில் 'தலித்' இலக்கிய அரசியல் என்னும் பகுதியில் குருநாதன் அவர்கள் கூறியுள்ளார்.

மன்னர்களது ஆட்சிக்காலத்தில் சாதியப்பாகுபாடுகள் எவ்வாறெல்லாம் இருந்துள்ளன என்று இப்போது ஆராய்வதில் பொருத்தமுள்ள அர்த்தம் ஏதும் இராது; சாதிய நடைமுறைகள் இன்றும் சமூக விலக்கங்களாக எங்கு? எவ்வாறு? ஏன் நீடிக்கின்றன என்று மட்டுமே இங்குப் பகுத்தாராயப்படுகிறது.

தீண்டாமை ஒழிக்கப்பட்டுவிட்டது; இனி எந்த முறையில் கடைப்பிடித்தாலும் சட்டப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றச்செயல்" என்று அரசமைப்புச் சட்டம் கூறியது. எனவே இது மறைவான - புதுவேடங்கள் புனைந்து கொண்டு உலாவருகிறது. பார்ப்பனீய இந்துக் கலாச்சாரத்தால் அதிகாரப்பூர்வமற்ற படிநிலை வரிசைகளாய் வலுக்கட்டாயமாகத் தலித்துகள் மீது திணிக்கப்படுகிறது. இந்தச் சாதிவிலக்கத்திலிருந்து தலித்துகள் தப்பிக்க முனைகிறார்கள். (சமூக புறக்கணிப்பு, ப. 19)

ஆதிக்க சாதியினர் இதை வன்மையாக எதிர்க்கிறார்கள்; கடுமையாகக் கண்டனம் செய்கிறார்கள்; ஒழித்துக்கட்ட முனைகிறார்கள்; சாதிய அடையாளத்தை மாற்றிக் கொள்ள முழுமையாக முடியவில்லை. பள்ளர் இனத்தவர்கள் சாதியால் வேறுபட்டவரல்லர் அவர்கள் பள்ளமான பகுதியில் வாழ்ந்த உழவுத்தொழில் செய்வோர் அதனால்தான் பள்ளர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டனர் என்று முக்கூடற்பள்ளர் பகர்கிறது.

உலகிலேயே இல்லாத நடைமுறையாய் உழைப்பவனை 'கீச்சாதிப் பயலுவ' என்று அடைமொழி கொடுத்தும் இந்தியப் பெருந்தேசம், முன்னொரு காலத்தில் அப்பூர்வக்குடிகளின் பூமியாக இருந்ததை வெகு கவனமாக மறந்துவிட்டது. (கருப்பாயி என்கிற நூர்ஜஹான், ப. 9)

என்று கருப்பாயி நாவலாசிரியர் தம் மனநிலையை குறிப்பிடுகிறார்.

தலித் என்னும் சொல் அமெரிக்காநாட்டுக் கருஞ்சிறுத்தைகள் என்பதனை நினைவூட்டுகின்ற வகையில் 'அடிப்பட்ட சிறுத்தைகள்' என்று பொருள்படும் 'தலித் பாந்தர்' என்றும் வழங்கலாயினர் (தலித்துகளின் இன்றைய நிலைமை, ப. 50)

தலித் என்ற சொல் பல விளக்கங்களைக் கொடுத்தாலும் நம் நாட்டைப் பொறுத்த வரையில் அவர்கள் நிறவேறுபாட்டால் தாழ்த்தப்பட்டவர்களாகவே கருதப்படுகின்றனர்.

கொத்தாளி நாவலில் முஹம்மது யூசுப் சாதியைப் பற்றி பெரிய மரம் சாய்ந்தவுடன் ஒவ்வொருவரும் அதை வெட்டிக்கொண்டு போவார்களாம். துண்டு துண்டாக நான் சேகரலித்த தகவல்களை வைத்து கற்பனையில் சாதியை அவரவர் வசதிக்கு ஏற்ப வெட்டிச்சென்ற கதையை இங்கு உழுதக்காரணம் வேர் விட்டு நிற்க ஒரு குத்து நிலம் இருந்தால் போதும்.

பார்ப்பானுக்கு மூப்பு பறையன், கேட்பார் இல்லாமல் கீழ்ச்சாதி ஆனான் என்பது வழக்குச்சொல். திடீரென கோதுலி உயர்குடி பிராமணன் கொத்தாளி வள்ளுவன் என பட்டியல் இன மக்களில் ஒருவனாக ஆனான் என்று நான் எழுதினால், வாசிக்கும் நீங்கள் மூச்சடைத்து செத்துப்போக அதிக வாய்ப்புள்ளதால் தான் இத்தனை அத்தியாயங்களை நான் எழுதித் தாண்ட வேண்டியுள்ளது. (கொத்தாளி, ப. 215)

என கொத்தாளி ஊரில் தவித்த ஒருவனின் கதையை நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான், இங்கு தலித்திய நிலையை முன்வைக்கிறது.

சாதிய முறை

சாதியமுறையின் தன்மைக்கேற்ப அதனை எளிய சாதிமுறை, சிக்கல் வாய்ந்த கலப்புச் சாதிமுறை என்றும் இருவகையாகப் பிரித்துக் கூறுவர் மானுடவியலார். எளிய சாதிமுறை என்பது இரண்டு அல்லது மூன்று சாதிகளைக் கொண்ட சமுதாய முறையாகும். சிக்கல்வாய்ந்த சாதிமுறையில் மிகுந்த எண்ணிக்கையுடைய சாதிகள் இடம்பெறும் முதல்வகைச் சாதிமுறையைச் சேர்ந்த சாதிகள் மேலும், இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. அவை தீண்டாமைச் சாதிகள் என்றும் இனக்குழுச் சாதிகள் என்றும் வழங்கலானர்.

மக்களே போல்வர் கயவர் அவரன்ன

ஒப்பாரியாம்கண்ட தில் (குறள்-1071)

வள்ளுவர் கயவர்களை கீழ்மையாவர்கள் என்றும் மனிதர்களைப் போலவே தோற்றமளிப்பார்கள், அவர்களின் குணங்களும் நடத்தைகளும் மனிதர்களிடம் இருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டவை. மனிதர்களுக்கும் கயவர்களுக்கும் இடையே உள்ள ஒற்றுமையை ஒத்த வேறு எந்த ஒற்றுமையையும் நான் கண்டதில்லை என்றுரைக்கிறார். (தலித்திய சிக்கல்களும் தீர்வுகளும், ப. 61)

பக்தவத்சல பாரதி தனது பண்பாட்டு மானுடவியல் என்னும் நூலில் பண்டைய காலங்களில் சாதிய முறை என்பது அவரவர் செய்யும் தொழிலை நோக்கிப் பெயரிட்டனரே தவிர அவர்களை உயர்ந்தவர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் என்ற பாகுபாட்டில் அடக்கவில்லை. இக்காலத்தில் பல பெயர்களிட்டு அழைக்கின்றனர் என்பதனை,

சில சமுதாயங்களில் பெரும்பான்மை மக்கள்தொகை கொண்ட தேசிய மக்களினம் தவிர ஒன்று அல்லது இரண்டு மரபுவழி இனத்தவர் அவர்கள் செய்யும் தொழிலால் வேறுபட்டவர்களாகக் கருதப்படுகின்றனர். அவர்கள் பெரும்பாலும் சங்கிலித் தொழில், கருமான் தொழில் போன்ற தொழில்களைச் செய்பவர்களாக உள்ளனர். (பண்பாட்டு மானிடவியல், ப. 315)

சாதிமுறைக்குச் சிறப்பு பெற்ற இந்தியச் சமுதாயத்தில் தீண்டத்தகாதவர் என ஒதுக்கப்படுவதால் அவர்கள் பெயரையே மானிடவியலார் வேறு பெயர் சூட்டலாயினர்.

பேராசிரியர் மோனியர் வில்லியம்ஸ் இன்றைய இந்துமதம் பற்றிக் கூறுகையில், பழங்காலத்து மிகைவளர்ச்சி கொண்டது இந்துமதம்: வெளிப்படையாகவே அது ஒற்றுமைக்கான வடிவமைப்பு எதுவுமற்றது; பிற்காலத்தில் பார்ப்பனீயம் மற்றும் சாதியத்தின் இறுகிப்போன அடித்தளம் கொண்டுள்ளது. (1951:1957) சுருங்கச் சொன்னால், சாதி அமைப்பு முறையே பார்ப்பனீய இந்து மதத்தின் அடிப்படை அம்சங்கள் கொண்டதே. பார்ப்பனர்களும் ஆதிக்கசாதிகளும் தங்களது அதிகாரத்தையும் தன்னலங்களையும் கட்டிக்காத்துப் பேணிக்கொள்வதற்கு வசதியான முறையில் அதன் இருப்பு நியாயப்படுத்தப்பட்டு விளக்கியுரைக்கப்படுகிறது. (சமூக புறக்கணிப்பு, ப. 79)

இந்தச் சமூகம் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை எவ்வகையில் பிரிக்கிறது. அதற்கு அவர்கள் வைக்கும் காரணங்கள் பார்பனியத்தை மட்டுமே உயர்ந்தது என்பதை நிலைநாட்ட உருவாக்கப்பட்டதே புராண, இதிகாசங்களும், சனாதன தர்மத்தையும் தங்களுக்கென மாற்ற முயற்சித்தவர்களே மனுதர்மத்தை உருவாக்கினர்.

மதங்கள் அனைத்தும் ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்ற கோட்பாட்டையே வலியுறுத்துகின்றன; மனித நேயத்தையே போதிக்கின்றன. சாதி வேண்டும் எனப் போதிக்கவில்லை; புற அழகு வேண்டும் எனப் போதிக்கவில்லை. ஆனால் மக்கள் இவற்றைச் சரியாகப் புரிந்துகொள்ளாமல் தங்களுக்குள்ளே முரண்பட்டு வாழ்கின்றனர்; உயிரும் உருவமும் இல்லாத சாதியை உண்மையென்று கற்பனை செய்துகொண்டு நமக்கு நாமே அடிமையாக வாழ்ந்து மகிழ்ச்சியை இழந்துவருகின்றோம். குறிப்பாக இயேசு பெருமான் இறந்து உயிர்த்த பிறகு அவருடைய சீடர்கள் விடுதலை நற்செய்தியை மக்களுக்கு அறிவிப்பதற்காகத் திருமடல்களை எழுதினர்.

அறிவுரை வழங்கவும், வாழ்க்கைச் சிக்கல்களுடே வழிகாட்டவும், தவறான போதகத்தைக் கண்டித்து அறிவுறுத்தல் செய்யவும், இறையியல் உண்மைகளை எடுத்துரைக்கவும், நட்புறவை வலுப்படுத்தவும், அன்புக்கு நன்றி நவிலவும் திருமடல்களை விடுவித்தனர். (தலித்திய சிக்கல்களும் தீர்வுகளும், ப. 28- 29)

இச்செய்தி கிறித்தவ மதம் உலக மக்கள் அனைவரையும் ஒன்றாகவே பாவிக்க வலியுறுத்துகிறது என்பதைப் புலப்படுத்துகின்றது. ஆனால் இவ்வெதிர்பார்ப்புடன் கன்னிமாடத்துள் நுழைந்த பாமாவிற் கு ஏமாற்றமே எஞ்சியது. தலித் மக்கள் தாம் தழுவிக்கொண்ட மதத்திலோ, இயக்கத்திலோ தொடர்ந்து நீடிப்பதற்கு அதிகத் தியாகங்கள் புரிய வேண்டியுள்ளது. கொள்கையின் அடிப்படையில் உற்றார் உறவினரைப் பகைத்துக்கொண்டு வாழ வேண்டியுள்ளது. அவ்வாறு சென்றாலும் அங்கு உரிய முறையில் மதிக்கப்படுவதில்லை. அதனால் தேடிச்சென்ற மனஅமைதி மேலும் குலைந்துவிடுகின்றது. இத்தகைய துன்பத்தைத்தான் பாமாவும் அனுபவித்துள்ளார். அதனால்தான் துறவு வாழ்வை வெறுத்து உலகியல் வாழ்விற்கு மீண்டார்.

ஒருவருக்கொருவர் விட்டுக் கொடுத்துச் செல்லாமல் அனைவரும் இறைவனால் படைக்கப்பட்டவர்கள் என்ற உணர்வன்றி மேல்சாதியினர் எல்லாம் இறைவனால் படைக்கப்பட்டவர்கள் என்றும் கீழ்சாதிக்காரர்கள் ஏதோ படைக்கப்படாத பொருளில் இருந்து உருவானவர்கள் போல் கருதுகின்றனர்.

சாதிய மோதல்கள்

காதரின் திறமையைப்பற்றி பள்ளிவாசல் தலைவர் சிறு வயதாக காதர் இருக்கும்போது போட்டி திருமலை கோயில் மலைக்கு ஒரு மூட்டை உழுந்தை தலையில் வைத்தபடி கையில் பிடிக்காமல் ஏறனும் வெற்றி பெறுபவனுக்குத் தோல்வி அடைந்தவன் ஐம்பத்தொரு ரூபாய் கொடுக்கணும் இதுதான் போட்டி, இந்த போட்டியில் தேவரும் கலந்து கொள்கிறார் சாதியம் வெளிப்படுகிறது.

சுமமா பேசிக்கிட்டிருந்த பேச்சு கூடின கூட்டத்தால ரோசம் ஏறிக்கிடிச்சு கடுவாத் தேவருக்கு கோவம் வந்து.போயும் போயும் ஒரு பள்ளப்பய எங்கூட போட்டி போடுறதான்னு கேட்டுட்டான்.

பள்ளமுன்னா ஒனக்கு அம்டபுட்டு லோசப் போச்சோன்னு நம்ம காதரும் வரிஞ்சு கட்ட நாங்க விலக்குத் தீர்க்க பெரும்பாடு படவேண்டியதாயிருச்சு... (கருப்பாயி என்கிற நூர்ஜஹான், ப. 51)

என்று கூறுவதிலிருந்து சாதிப் பிரிவினை தெளிவாக எடுத்துக் காட்டப்படுகிறது.

சாதிகளுக்கு இடைப்பட்ட மோதல்கள் என்பன. பொதுவாக இருவேறு நிலைகளில் நடந்துள்ளன. முதலாவதாக, தலித்துகள் - தலித் அல்லாத சாதிகளுக்கு இடைப்பட்ட மோதல் இம்மோதல் உயர்ந்தோர் - தாழ்ந்தோர் என்னும் சாதிப்படிநிலை மற்றும் தீண்டாமை ஆகியவை பற்றிய இந்து மதக் கருத்துருவங்களின் அடிப்படையில் நடைபெறும் ஒடுக்குமுறை சுரண்டல்களை மையப்படுத்தி நிகழ்வதாகும். (விளிம்பு நிலை மக்கள் வழக்காறுகள் இனவரைவியல் ஆய்வு, ப. 61)

இதுபோன்று ஜாதிய மோதல்களும் நிகழ்கின்றன.

தொல்காப்பியம் கூறும் பரிவினை

சங்க இலக்கியங்கள் முழுக்க முழுக்கச் செல்வநிலையில் உயர்ந்த நால் வருணத்தவர் பற்றிய பாடல்களாகவே உள்ளன. தொல்காப்பியத்தில் உயர்ந்தோர், மேலோர், கீழோர், இழிந்தோர் எனும் சொற்கள் இடம் பெற்றுள்ளன என்றாலும் தொல்காப்பியம் சுட்டும் 'வழக்கு' எனப்படுவது அனைத்து பேச்சு வழக்கையும் உட்படுத்திய சொல்லாட்சியன்று. உயர்ந்தோர், மேலோர் எனும் சொற்கள் முதல் வருணத்தார். சில இடங்களில் அரசர், அந்தணர் என்னும் இரு வருணத்தாரும் வேறு சில சூழல்களில் இவர்களுடன் வணிகரும் உயர்ந்தோர் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர். 'மன்னர் பாங்கின் பின்னோர்'; (32) எனும் அகத்திணையியல் நூற்பாவில் வரும் பின்னோர் என்பதற்கு வணிகர், வேளாளர் எனப் பொருள் கூறப்பட்டுள்ளது.

மேலோர் மூவர்க்கும் புணர்ந்த கரணம்

கீழோர்க்கு ஆகிய காலமும் உண்டே (கற்பியல்)

என்று கூறுவதிலிருந்து மேலோர் மூவர் என்பதற்கு அந்தணர், அரசர், வணிகர் எனவும் கீழோர் என்பதற்கு வேளாளர் எனவும் உரை கூறப்பட்டுள்ளது. வேளாளர் எஞ்சிய ஏனையோர் இழிந்தோர் எனப்பட்டுள்ளனர். இந்த இழிந்தோர் பற்றியதல்ல சங்க இலக்கியம். வழக்கு என்பதைத் தொல்காப்பியர்,

உயர்ந்தோர் கிளவி வழக்கொடு புணர்தலின்

வழக்கு வழிப்படுதல் செய்யுட்குக் கடனே (பொருளியல், 21)

என உயர்ந்தோர் பேச்சே வழக்கு எனவும் அந்த வழக்கு வழிப்பட்டு உருவாவதே செய்யுள் எனவும் இலக்கணவரையறை செய்துள்ளார்.

நமது எனும் பண்பு மாறி எனது எனும் தனியுடைமையும் நமர் எனும் பொதுமைப்பண்பும் உருவான சூழலில் கூட்டுழைப்பில் வாழ்ந்த பாணர், பாடுநர் முதலானோர் புகழிடம் தரும் நிலைக்கு இழிந்து போன சூழலில், பாணர்களின் தாழ்வு நிலையை புறநானூறு (179) பதிவு செய்கிறது. (சங்ககால இனக்குழுச் சமுதாயமும் அரசு உருவாக்கமும், ப. 123) கல்வியால் உயர்ந்தவர்கள் மற்றவர்கள் எல்லாம் செய்யும் செயலால் உயர்ந்தோர் என்பதை உணர்த்துகிறது.

சதுர்வர்ணம்

சதுர்வர்ண தர்மம் என்பது இந்து மதத்தில் உள்ள பண்டைய சமூகப் பிரிவினையைக் குறிக்கிறது. இதில் பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர் மற்றும் சூத்திரர் என நான்கு பிரிவுகளாவர். சதுர்வர்ண முறையைவிட அதிகமாக மனிதனை இழிவு படுத்தும் சமூக அமைப்பு எதுவும் இருக்க முடியாது. மக்கள் தங்களுக்கு உதவியான நடவடிக்கை எதிலும் ஈடுபட முடியாமல் உணர்வும் செயலும் இழக்கச் செய்து முடமாக்கி வைக்கும் முறை அது. இது மிகைப்படுத்திக் கூறுவதல்ல. சரித்திரம் இதற்குச் சான்றுகளை நிறையவே தருகிறது.

இந்திய வரலாற்றிலேயே சுதந்திரமும் பெருமையும் புகழும் மிகுந்து விளங்கிய ஒரே காலம் மௌரியப் பேரரசின் காலம்தான். மற்ற எல்லாக் காலங்களிலும் நாடு தோல்வியிலும் இருளிலும் தவித்தது. மௌரியர் காலத்தில் தான் சதுர்வர்ணம் முற்றிலுமாக அழிக்கப்பட்டது. நாட்டு மக்களில் பெரும்பகுதியினரான சூத்திரர்கள் உரிமை பெற்று நாட்டின் ஆட்சியாளர்கள் ஆனார்கள். சதுர்வர்ணம் தழைத்திருந்த காலம்தான் நாட்டில் தோல்வியும் இருளும் சூழ்ந்த காலம்; அப்போதுதான் நாட்டு மக்களின் பெரும்பகுதியினர் அவல வாழ்க்கையில் தள்ளப்பட்டனர். (சதுர் வர்ணம், ப. 14)

காலப்போக்கில் இதன் அமைப்பு மாற்றம் பெற்று பிறப்பின் அடிப்படையில் இறுக்கமான சாதி அமைப்பாக மாறியது. இருப்பினும் அதன் உண்மையான நோக்கம் தனிமனித திறன்களின் அடிப்படையில் சமூகப் பணிகளைப் பிரிப்பதாகவே இருந்து வந்துள்ளது.

மதமாற்றம்

கானல் என்னும் நாவலில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் கிறிஸ்தவ மதத்தைப் பின்பற்றியதன் மூலம் தங்கள் அவல வாழ்வை விடுவிக்க எத்தனித்தனர். இந்த எத்தனிப்பினால் ஏற்பட்ட பலாபலன்களைச் சித்தரிப்பதுதான் இந்நாவல் என்று ஈழத்தில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களைப் பற்றியும்; “ஒடுக்கப்பட்ட சாதிக்கு அதன் வர்க்க வாழ்நிலையிலுள்ள மற்றொரு சாதி அடைக்கலம் தருகிறது” (எண்பதுகளில் தமிழ்க் கலாச்சாரம், ப. 93) டேனியல் குறிப்பிடுகிறார். கருப்பாயி நாவலில் தலித் என்றும் கீழ்சாதியினர் என்றும் தங்களை ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த உயர் சாதியினர் மற்றும் காவல்த்துறையினரின் தாக்குதல்களுக்கும் அஞ்சி இஸ்லாமாக மாறுகின்றனர் இதனைப் பலரும் இழிவாகப் பேசுகின்றனர் அதற்கு காதர் கூறும் பதில்,

ஊரே மாறிக் கிடந்த நேரத்துல அன்னைக்கு முதலமைச்சராயிருந்த எம்ஜார்லயிருந்து பிரமராயிருந்த இந்திராகாந்தி வரை நம்ம ஊரைப் பற்றி என்னென்னவோ சொல்லியும், நாங்க மதமாறலவே... மனம் மாறியிருக்கோம். இங்க வந்து சொல்லுங்கவே எவனாயிருந்தாலும் சோத்துக்கும் பிரியாணிக்கும் மாறினீங்களாணு கேட்டா இல்லவே.. மானத்துக்கும், ரோசத்துக்கும் மாறுனோம். (கருப்பாயி என்கிற நூர்ஜஹான், ப. 20)

தங்களது சுய கௌரவத்திற்காக மதம் மாறினார்களே தவிர வேறு எதற்காகவும் அல்ல, மேலும் தங்களுக்கென்று தனி பள்ளிவாசலைக் கட்டி அதில் தொழுகை நடத்தி இஸ்லாத்தை முழுமையாகப் பின்பற்றினர்.

தலித் சொல்லாடலே சாதீய ரீதியாகவும், சமூக பொருளாதார ரீதியாகவும் ஒடுக்கப்பட்ட அடித்தள மக்களைக் குறிப்பிடுகிறது.

சாதாரண நிலையில் மேலத்தெரு, கீழத்தெரு என வாழிடம் சார்ந்தும், ஊர் சார்ந்தும் கோயில் நுழைவுக்கான உரிமையின்மை என வழிபாடு சார்ந்தும் ஆட்டுக்கறி, மாட்டுக்கறி, பன்றிக்கறி என உணவு பழக்கம் சார்ந்தும் இன்னும் பல்வித குறிப்புகளாகவும் மிக எளிமையாக ஆனால் சிக்கலான தன்மையோடு நம் கண்ணுக்கே புலப்படாவண்ணமும் தென்படுகிறது. தேவர், கவுண்டர், வன்னியர் சமூகங்களுக்கு மறு நிலையில் அடித்தளம் சார்ந்த பள்ளர், அருந்ததியர், பறையர் சமூகங்கள் என எதிர்மறைகளாகவும், சாதிய ஆதிக்க ஒடுக்குமுறை அரசியல் வலைப்பின்னலாகவும் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. (தற்கொலைகளால் நிரப்பப்பட்ட எதிர்ப்பின் எழுத்து)

சாதீய ஒடுக்கு முறைக்குள்ளான தங்களது பழைய அடையாளத்தை உதறித் தள்ள முயன்றதின் விளைவுதான் பள்ளர், தேவேந்திர குல வேளாளராகவும், அருந்ததியர் ஆதித்தமிழர் என்ற புதிய அடையாள சொல்லுருவாக்கமாகவும் நிகழ்ந்துள்ளது.

இந்துச் சமயத்தில் வெறுப்படைந்து, தலித் சமூகஅடையாளங்களைப் பறிகொடுத்த நிலையில் சமமாகப் பழகும் அந்தஸ்தும், சுதந்திரமான உரிமைகளும் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவத்திற்கு மாறுகின்றனர்.

தலித்தின மக்கள். ஆனால் அங்கும் நிலவுகிற பல்வேறான தளங்களிலும் (குறிப்பாக வழிபாடு உள்ளிட்ட) சாதிய அடிப்படையிலேயே தீண்டாமை பாராட்டப்படுகின்றது. இந்துத்துவச் சாதிய கொடுமைகள் அனைத்தையும் உள்வாங்கிய நிலையிலேயே கிறிஸ்தவமும் செயல்படுகின்றது. (முனைவர் மு.அய்யப்பன்)

என்பதில் குறிப்பிட்டுள்ளனர். இஸ்லாமியர்களோ, கிறித்தவர்களோ சாதிய ஒடுக்குமுறைகளால் இந்து மதத்திற்குச் சென்றதாக எந்தக் குறிப்பும் இடம்பெறவில்லை.

சோசலிசம்

பிராமணர் காலத்திய அறிவையும், சுஷத்திரியர் காலத்தின் கலாசாரத்தையும், வைசிய காலத்திய பகிர்ந்தளித்தல் போக்கினையும், சூத்திர காலத்தின் சமத்துவ லட்சியத்தையும், இவையனைத்தையும் சேர்த்து, அவற்றின் தீமைகளை விலக்கி,

ஒரு நிலையை அமைக்க முடியுமானால் அது லட்சிய நிலையாக இருக்கும். ஆனால், அது நடக்கக் கூடியதா? ஆனாலும், முதல் மூன்று காலங்களும் கடந்துவிட்டன. இப்போது கடைசிக்காலம் வந்துள்ளது. அவர்கள் அதைப் பெற்றேயாக வேண்டும். யாரும் அதைத் தடுக்க முடியாது! நான் ஒரு சமுதாயப் பொதுவுடைமை வாதி/ ஆங்கிலத்தில், அவரது மொழியில் சோஷலிஸ்ட்!. அவ்வாறு இருப்பது (சோஷலிஸ்ட்). அது ஒரு பரிபூரணமான திட்டம் என்பதால் அல்ல. ஆனால், உணவே இல்லாமல் இருப்பதைவிட, அரை வயிற்று உணவு சிறந்ததல்லவா? மற்ற திட்டங்களையெல்லாம் சோதித்துப் பார்த்துவிட்டோம். அவை குறைபாடுள்ளவை என்பது தெரிந்துவிட்டது. இந்தத் திட்டத்தையும் தான் சோதித்து விடுவோமே!. (சமயச் சமத்துவம் சமூக நீதி, ப. 160 -161)

சோசலிஸத்தை அனைவரும் பின்பற்றினால் ஒரே கடவுள் ஒரே கொள்கை உயர்ந்தவர்;தாழ்ந்தவர், ஏழை: பணக்காரர் என்ற பேதம் மாறி அனைவரும் ஒன்றே என்ற எண்ணம் உருவாகும் பொழுது உலகம் உயர்வடையும்.

விடுதலை

விடுதலை என்பது நாட்டிற்கு ஆனது மட்டுமல்ல. அந்நாட்டில் வாழும் ஒவ்வொரு குடிமகனும் சுதந்திரக் காற்றை சுவாசிக்க வேண்டும். இன ,மத பேதமின்றி ஒற்றுமையுடன் வாழ வழிவகை செய்ய வேண்டும். சுதந்திரம் என்பது எளிதாகக் கிடைக்கவில்லை பல போராட்டத்தின் பின்பு கிடைத்தவை. ஆனால் அவற்றைப் பேணிப்பாது காத்திடாமல் இன்று சாதிய விடுதலைக்கான பாதை குறித்துப் பல்வேறு தரப்பினரால் பல்வேறு சாத்தியங்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன. “தோழர் சந்திரபோஸ் போன்றவர்கள் தமிழ்த் தேசிய விடுதலை சாத்தியமின்றி, சாதிய விடுதலை சாத்தியமில்லை என்கிறார்கள்.” (சாதிகள் உண்மையும் அல்ல பொய்மையும் அல்ல, ப. 45) தேசிய விடுதலை அடைந்த நிலையில் இன்றும் சில சாதிய விடுதலை அடையவில்லை. ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் விடுதலை கிடைத்தது. மேலாதிக்கத்தினரால் மீண்டும் விடுதலை பரிபோனது அந்த விடுதலை என்று நம் கைவசம் என்பதுதான் இன்றளவும் ஒரு புரியாப்புதிராக கடலின் நீளம் போல் நீண்டு கிடக்கிறது.

சுதந்திரம் என்பது வெற்றுப் பெயர் மாற்றத்தினாலோ பண்பாடு கலாச்சாரங்களை மாற்றிக் கொள்வதாலோ வருவதில்லை என்பது தான் ஆகப்பெரிய படிப்பினைதான் இந்த நாவல். (கருப்பாயி என்கிற நூர்ஜஹான், ப. 11)

சுதந்திரத்திற்காக பலர் இன்னுயிர் நீத்த போதிலும் இன்றுவரை சுதந்திரம் விவாதிக்கப்படுகின்ற சொல்லாகவே உள்ளது.

1944இல் நடைபெற்ற ஒடுக்கப்பட்ட வகுப்பு மாநாட்டில் அம்பேத்கர் தீண்டாமையின் வேர் சாதியத்தில் இருக்கிறது என்று பின்வருமாறு கூறினார்.

தீண்டாமையின் வேர் சாதியமைப்பில் இருக்கிறது. சாதியமைப்பின் வேர் வருணாசிரமத்தில் இருக்கிறது. வருணாசிரமத்தின் வேர் பார்ப்பனியத்தில் இருக்கிறது. பார்ப்பனிய மதத்தின் வேர் எதேச்சாதிகாரம் அல்லது அரசியலதிகாரத்தில் இருக்கிறது.

(அம்பேத்கர் ஒளியில் எனது தீர்ப்புகள், ப. 35)

தீண்டாமையை ஒழிக்க ஒரே வழி தலித்துகள் இந்து மதத்தை விட்டு வெளியேறுவதுதான் சரியாக இருக்கும். ஏனெனில் இந்த போராட்டம் முடிவற்றது தொடர்ந்து கொண்டதான் இருக்கும் என்று ஆய்வு கூறுகிறது.

திருமண நிகழ்வு

மதம் மாறியபின்பு தனக்கு திருமணம் ஆகவில்லை என்ற ஏக்கத்துடன் இருக்கும் நூர்ஜஹான், தம் மகளுக்கு திருமணம் செய்து வைக்க முடியாமல் தவிக்கும் தந்தையின் நிலையையும் நூர்ஜஹான் கடிதத்தின் வழி ஆசிரியர் விளக்குகிறார். “முந்தா நாள் நம்ம பரமசிவ சித்தப்பா மக டீக்மணிக்கு கல்யாணம் நடந்துச்சல்லா. அன்னைக்கு சாயங்காலம் அவளை நம்ம ஊரே கூடி அவ மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு வழியனுப்பி வச்சப்போ நீங்க ஏங்கி ஏங்கி அழுதியளாமில்லா. அம்மா பொலம்பிக்கிட்டிருந்தா...” (கருப்பாயி என்கிற நூர்ஜஹான், ப. 14) உறவினர் வீட்டில் திருமணம் நடக்கும் போது காதர் பாய்க்கு தன் மகளுக்கு இதுபோன்று நடக்காதா என்ற ஏக்கத்துடன் கூடிய மனத்துன்பத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். நூர்ஜஹான் மேலும் தன் மன வேதனையை கடிதத்தின் வாயிலாகக் கூறுகையில், “நீங்களும் மதம் மாறாது அங்கிட்டே இருந்திருந்தா இந்நேரத்துக்கு நானும் ஒங்களுக்கு கொஞ்சி விளையாட ரெண்டு பேரம் பேத்தியப் பெத்துக் கொடுத்து கெழுவியாயிருப்பேன். ம... என்ன செய்ய...” (கருப்பாயி என்கிற நூர்ஜஹான், ப. 15) கருப்பாயி நாவலில் நூர்ஜஹானுக்கு நாற்பது வயதாகியும் திருமணமாகாதே அவளின் தந்தை காதருக்கு மிகப்பெரிய துன்பத்தை தந்தது. இதனைப் பேராசிரியர் திருமண நிகழ்வு என்பது மனதிற்கும் சொந்தங்கள் மத்தியிலும் இன்பம் தரக் கூடியதாகும் என்றும். “உலக வாழ்வில் விளையும் இன்பமும், துன்பமும் மகிழ்ச்சியும் துயரமும் நன்மையும் தீமையும் திருமண நிகழ்ச்சி நடத்தப்படும் முறையைப் பொருத்தவை ஆகா.” (தமிழர் திருமணமும் இனமானமும், ப. 91) என்றரைக்கிறார்.

கருப்பாயி நாவலின் அவலநிலை

மனித வதை என்பது சாதிகளில் மட்டுமில்லை, செல்லுமிடங்களிலெல்லாம் ஒடுக்கப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு எதிராக இழைக்கப்படும் யுக்திகளில் ஒன்றாகவே அது உருமாற்றமடைந்திருக்கிறது. வார்த்தைகள் தடிமனாக பிரவாகமெடுத்திருந்தால் அது நியாயக் கோபத்தின் வெளிப்பாடு என்பதை தலித் மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். திருமலைக் கோயிலுக்கு உழுந்து மூட்டையை தூக்கிச் செல்லும் போட்டி தொடங்கி விட்ட பின் முதலில் கோயிலுக்கு சென்றவர்களுக்கு மணி அடிக்க வேண்டும். ஆனால் அந்த பூசாரி மணி அடிக்கவில்லை அதனை,

ஏஞ் சொல்லலன்னா அந்த பூசாரியிருக்கானே அவன் ஒரு சாதி வெறி பிடிச்சவன். அவன் நெனச்சது கடுவாத்தேவர்தான் முதல்ல மேல வருவாருன்னு பாத்திருக்கான். ஆனா வந்தது நம்ம காதர்பாய்,

அந்த அய்யருக்கு குப்புன்னு வேர்த்திருச்சாம். (கருப்பாயி என்கிற நூர்ஜஹான், ப. 95)

காதர் அய்யர் மணி அடிக்காததையும் காதர் பாயை திட்டியதையும் கூடியிருந்த மக்களிடம் சொல்லியிருந்தால் ஒரு பெரிய கலவரம் ஆயிருக்கும் அந்த ஊரில் அய்யர் குடும்பம் நான்கு மட்டுமே உள்ள சூழலில் அவர்களை மன்னித்து விட்டு பொறுமையுடன் யாரிடமும் சொல்லாமல் சென்றிருக்கிறார். இத்தகைய நல்லெண்ணம் கொண்டவருடைய வாழ்க்கை துன்பகரமானது. ஒரு சிறு போட்டியில் வெற்றிபெறுவதைக் கூட விரும்பாத சாதிய வெறிபிடித்தவர்களாக இவர்களை ஆசிரியர் குறிப்பிடுகிறார்.

மீனாட்சிபுரத்தில் தலித் இனத்திலிருந்து இஸ்லாம் மதத்திற்கு மாறிய முகம்மது ஹனிபாவைப் பேட்டி கண்டு பத்திரிகையாளர் எம்.பி.உதயசூரியன் இவ்வாறு பதிந்துள்ளார்: "எனக்கு அப்போது வயது 12. ஏற்கனவே நாங்கள் உயர் ஜாதியினரால் கடுமையான அடக்குமுறைக்கு ஆட்பட்டிருந்தோம். இந்நிலையில் உயர்ஜாதியைச் சேர்ந்த இருவர் கொலையானதின் விளைவால் மீனாட்சிபுரத்தில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டு, விசாரணை என்கிற பெயரில் அப்பாவி தலித் மக்களை அடித்து துன்புறுத்தினர். ஆதிக்க சக்திகளின் ஒடுக்குதல்களிலிருந்து விடுதலை பெறவும், போலீசாரின் கெடுபிடி நடவடிக்கைகளிலிருந்து விடுபடவும், உயர்ஜாதியினர் என்கிற அந்தஸ்தைப் பெறுவதைத் தவிர வேறு வழியில்லை என்ற நிலைமைக்குத் தள்ளப்பட்டோம். காலம் தாழ்த்தாமல் உடனே கிட்டத்தட்ட 300 குடும்பங்கள் ஒரே நேரத்தில் இஸ்லாம் மதத்திற்கு மாறினோம். இது இந்தியா முழுக்க பரபரப்பாக பேசப்பட்டது.", "வாஜ்பாய், அத்வானி போன்ற பல தலைவர்கள் எங்கள் ஊருக்கு வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்கள். ஆனால், "இஸ்லாமே எங்களது வாழ்க்கைக்குத் தீர்வு" என்று உறுதியாக நின்றோம். அதற்குப் பின் எங்கள் வாழ்க்கை முறையில் பல திருப்பங்கள் ஏற்பட்டு விடிவுகாலமும் பிறந்தது. ஏனளமாக ஜாதிப் பெயரைச் சொல்லி எங்களை அழைத்தவர்கள் மரியாதையாக, "பாய்" என்று அழைக்கத் தொடங்கினர். தெருக்களில் நுழையத் தடை விதித்தவர்கள், வீடுகளுக்கு அழைத்து விருந்து கொடுத்தனர். இஸ்லாத்தை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டதன் விளைவாக, ஜாதிப் பிரிவுகள் எங்களை விட்டு ஒழிந்து, சகோதரத்துவமும் சமத்துவமும் உண்டாகி, இப்போது மிகவும் கௌரவத்துடன் நடத்தப்பட்டு வருகிறோம்." இதுதான் மீனாட்சிபுரம் ரஹ்மத் நகர் ஆன கதை.

கவிஞர் வாலி மீனாட்சிபுரங்கள் உருவானதைப் பற்றி வருந்திப் பாடிய கவிதை இதோ:

ஆறுமுகம் என்றிருந்தோன்

அப்துல்லா ஆனதுவும்

அய்யனார் என்றிருந்தோன்

அந்தோணி ஆனதுவும்

வேறுமுகம் நாம் காட்டி

வித்தியாசம் பல பேசி

உடன்பிறந்தோரையெல்லாம்

ஒதுக்கியதால் வந்த வினை (அம்பேத்கர் ஒளியில் எனது தீர்ப்புகள், பக். 42 - 43)

மீனாட்சிபுரத்தில் நிகழ்ந்த மதமாற்றம் இந்தியாவையும், இந்துக்களையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. அதையொட்டி எழுந்த சச்சரவுகளால் பின்னர் தமிழகத்தில் ஆட்சியைப் பிடித்த ஆளுங்கட்சி 2002ஆம் வருடம் ஒரு அவசர சட்டத்தைப் பிறப்பித்தது. அச்சட்டம் மதமாற்றம் செய்துகொள்வதற்கு அதற்கென நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரி ஒருவரிடம் அனுமதி பெறவேண்டுமென்று உத்தரவிட்டது. பொருளாதார காரணங்களுக்காக மதம் மாறுவது தடைசெய்யப்பட்டது. அச்சட்டம் அரசமைப்பு சட்டம் கொடுத்த அடிப்படை உரிமையைப் பறிப்பதாக மனித உரிமைக் காவலர்கள் அறிக்கை விட்டனர். கத்தோலிக்க

குருமார்கள் அச்சட்டத்தையெதிர்த்து 24.10.2002 தேதியன்று தாங்கள் நடத்திவந்த கல்வி நிறுவனங்களை ஒருநாள் அடையாளப்பூர்வமாக மூடும்படி முடிவெடுத்தனர். மதங்களின் அடிப்படையே பி மதத்தவரிடம் தம் மதம் சிறந்தது என்பதை உணர்த்தி அவர்களை மதமாற்றம் செய்வதாகும். அதற்கு எதிராக சட்டம் இயற்றப்பட்டதால் இந்த ஒருநாள் மூடும் நிகழ்வாகும்.

இன்றுள்ள சூழ்நிலையில், டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் விடுத்துச் சென்றுள்ள செய்தி அனைவரும் நினைவுகூர்வதற்குரியது.

நான் என் மக்களுக்குச் செய்திருப்பவை, கொடிய வறுமைத் துன்பங்களுக்கும், வாழ்நாள் முழுவதும் முடிவில்லாத தொல்லைகளுக்கும், என் பகைவர்களை எதிர்த்துப் போராடியும் செய்ய முடிந்தவையாகும். மிகச் சிரமப்பட்டு இந்தப் பயணவண்டியை இன்றுள்ள நிலைக்குக் கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கின்றேன். தடைகளும் இன்னல்களும் ஆயிரம் வந்துற்ற போதிலும் இந்தப் பயணத்தொடரை மேலும் மேலும் முன்னோக்கி நடத்திச் செல்ல எனக்குப் பின்னால் என் தளபதிகளால் முடியாமல் போகுமானால் இப்போது கொண்டு வந்து நிறுத்தியுள்ள நிலையிலேயே அது இருக்கட்டும். எந்தச் சூழ்நிலையிலும் இந்தப் பயணத்தொடர்வண்டி பின்னோக்கிப் போக அவர்கள் அனுமதிக்கக் கூடாது என் மக்களுக்கு விடுக்கும் கடைசிச் செய்தி இதுவே என்று அம்பேத்கர் கூறினார். (தலீத்துகளின் இன்றைய நிலைமை, ப. 170)

புதிது புதிதாக சட்டத் திருத்தம் கொண்டு வருவதாகக் கூறி தங்களுக்கு ஏற்றார் போல் மாற்றிக் கொள்வார்கள் அந்த நிலை உருவாகாமல் பாதுகாக்க வேண்டியது உங்கள் கடமை என்பதை அம்பேத்கர் சொல்லிச் சென்றிருக்கிறார்.

நூர்ஜஹான் தன் தந்தைக்கு இறுதியாக ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார், அதில் இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார்.

எந்தம்பி... என் நெலமய பாத்துட்டு... நாம்லாம் அங்கிட்டுத்தான் பொண்ணெடுப்பேன். அப்பத்தான் நிம்மதியா இருக்க முடியும். இல்ல எனக்கும் ஒரு பொட்டப்புள்ள பொறந்துச்சுன்னா அத்தா இன்னைக்கு சீரழிஞ்சு செங்கச் செமக்கிற மாதிரி நானும் செமந்து தொலையணும். ஏக்கா ... உன்னோட தொலையட்டும் இந்தப் பீடைன்னு சொல்லிக்கிட்டேயிருப்பான். (கருப்பாயி என்கிற நூர்ஜஹான், ப. 18)

தன் கடிதத்தில் நூர்ஜஹான் நான் போகிறேன் என் வாழ்க்கைதான் இப்படி ஆகிவிட்டது தயவு செய்து தம்பியை மட்டும் ஏதும் சொல்ல வேண்டாம் அவன் விரும்பிய வழியில் செல்லட்டும் என்று கூறிவிடுகிறார் மனம் உடைந்த தந்தை அமைதியாக நிற்கிறார். கடிதத்தில் தொடங்கிய இந்நாவல் கண்ணீருடன் நிறைவடைகிறது.

முடிவுரை

ஆங்கிலேயர் ஆட்சிகாலத்தில் 1773ல் வர்ணமுறைப்படி சூத்திரர் அடிமை என்பதை ஒழித்து சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் என்ற நிலையைக் கொண்டு வந்தனர். பார்ப்பனர்களைத்தாண்டி சூத்திரர்களுக்கு சொத்துக்கள வாங்கும் திட்டம் கொண்டுவந்தனர். இன்றைய தலித் என்ற நிலையை மாற்றியவர்கள் ஈங்கிலேயர்கள். ஆனால் அவர்கள் நாட்டைவிட்டுச் சென்ற பிறகு மீண்டும் பார்பனியத்தின் ஆதிக்கம் தலைதூக்கியதன் விளைவே தலித் மக்களின் துன்பம். அதனால்தான் பெரியார் கடும் எதிர்ப்பை தெரிவித்தார். அம்பேத்கர் தம் பேருரையில் மக்களுக்காக இயற்றப்பட்ட சட்டத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்லாவிட்டாலும் அதனை மாற்றவேண்டாம் என்று வேண்டுகோள் விடுத்தார். தலித் மக்கள் ஒரு மதத்தைத் தழுவி அதில் முழுமையாக ஈடுபாட்டுடன் வாழ்ந்தும் அவர்களுக்கான பயணத்தில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படவில்லை. அன்வர் பாலசிங்கம் மதங்கள் மனிதர்களின்

பாதைகளை வேண்டுமானால் திசை மாற்றலாம். ஆனால் பயணங்கள் ஒன்றுதான் என்று நிறைவு செய்கிறார்.

குறிப்புகள்

- [1] அய்யப்பன், மு. “தலித் தன்வரலாற்றுப் புதினங்களில் தீண்டாமை.” மலர் 3, இதழ் 1, ஜூலை 2018, https://www.shanlaxjournals.in/pdf/TS/V3N1/ts_v3_n1_i2_023.pdf.
- [2] அன்வர் பாலசிங்கம். *கருப்பாயி என்கிற நூர்ஜஹான்*. கலங்கைப் பதிப்பகம், செங்கோட்டை, திருநெல்வேலி, 2011.
- [3] அம்பேத்கர், பி. ஆர். *சதுர்வர்ணம்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை.
- [4] அன்பழகன், க. *தமிழர் திருமணமும் இனமானமும்*. பூம்புகார் பதிப்பகம், சென்னை, 1997.
- [5] இராமமூர்த்தி, அ. *சமயச் சமத்துவம் சமூக நீதி*. தஞ்சையார் பதிப்பகம், தஞ்சாவூர், 2009.
- [6] கண்ணுப்பிள்ளை, வெ. *சமூகப் புறக்கணிப்பு*. தூய வளனார் கல்லூரி, திருச்சி, 2012.
- [7] சந்துரு, கே. *அம்பேத்கர் ஒளியில் எனது தீர்ப்புகள்*. மலர்க்கேணி பதிப்பகம், சென்னை.
- [8] சிராஜுதீன், ப. *மதமாற்றம்: விமர்சனங்களும் அதற்கான விளக்கங்களும்*. மதரஸத்துர் ரஹ்மானியா டிரஸ்ட், சென்னை, 2013.
- [9] ஹெச் ஜி ரசூல். “தற்கொலைகளால் நிரப்பப்பட்ட எதிர்ப்பின் எழுத்து.” *திண்ணை இணைய வாரப்பத்திரிக்கை*, <https://puthu.thinnai.com> 25 மார்ச் 2013,
- [10] தனஞ்செயன், ஆ. *விளிம்புநிலை மக்கள் வழக்காறுகள்: இனவரைவியல் ஆய்வு*. அரசு குடியிருப்பு, இலாகுப்பேட்டை, புதுவை, 2006.
- [11] பக்தவத்சல பாரதி. *பண்பாட்டு மானிடவியல்*. மெய்யப்பன் பதிப்பகம், சிதம்பரம், 1990.
- [12] பத்மநாபன், ஆ. *தலித்துகளின் இன்றைய நிலைமை*. பூம்புகார் பதிப்பகம், சென்னை, 2002.
- [13] பரமசிவன், தொ. *சாதிகள் உண்மையமல்ல, பொய்மையுமல்ல*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2022.
- [14] மாதையன், பெ. *சங்ககால இனக்குழுச் சமூகமும் அரசு உருவாக்கமும்*. பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை, 2004.
- [15] முத்துச்செல்வி, செ. “பாமாவின் புதினங்களில் தலித்திய வாழ்வியல் சிந்தனைகள்.” *பிரணவ் தமிழியல் ஆய்விதழ்*, தொகுதி 2, இதழ் 3, ஏப்ரல் 2023.
- [16] முஹம்மது யூசுப். *கொத்தாளி*. யாவரும் பப்ளிஷர்ஸ், சென்னை, 2023.
- [17] முஜிபுர் ரஹ்மான், எச். “கீற்று.” *தாமரை*, 16 டிசம்பர் 2011, <https://keetru.com/index.php/2014-03-08-04-35-27/2014-03-08-12-20-13/17800-2011-12-15-19-32-18>.
- [18] ராஜ் கௌதமன். *எண்பதுகளில் தமிழ்க் கலாச்சாரம்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2024.
- [19] வாசுகி, சி. *தலித்தியச் சிக்கல்களும் தீர்வுகளும்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2007.

References:

- [1] Ayyappan, Mu. “Dalit Thanvaralaaru Puthinangalil Theendaamai.” *Shanlax International Journal of Tamil Studies*, vol. 3, no. 1, July 2018, https://www.shanlaxjournals.in/pdf/TS/V3N1/ts_v3_n1_i2_023.pdf.
- [2] Anvar Balasingam. *Karuppaayi Engira Noorjahan*. Kalangai Pathippagam, Sengottai, Tirunelveli, 2011.
- [3] Ambedkar, B. R. *Chaturvarnam*. New Century Book House, Chennai.

- [4] Anbazhagan, Ka. *Tamizhar Thirumanamum Inamaanamum*. Poombuhar Pathippagam, Chennai, 1997.
- [5] Ramamoorthi, A. *Samaya Samathuvam Samuga Neethi*. Thanjaiyar Pathippagam, Thanjavur, 2009.
- [6] Kannupillai, Ve. *Samuga Purakkanippu*. St. Valanar College, Tiruchirappalli, 2012.
- [7] Chandru, K. *Ambedkar Oliyil Enathu Theerppugal*. Malarkeni Pathippagam, Chennai.
- [8] Sirajudeen, Pa. *Madhamatram: Vimarsanangalum Atharkana Vilakkangalum*. Madarasathur Rahmaniya Trust, Chennai, 2013.
- [9] H. G. Rasool. "Tarkolaigalal Nirappatta Ethirppin Ezhuthu." *Thinnai Online Weekly*, 25 Mar. 2013, <https://puthu.thinnai.com>.
- [10] Dhananjeyan, Aa. *Vilimbunilai Makkal Vazhakkurugul: Inavaraiyiyal Aayvu*. Puduvai, 2006.
- [11] Bhaktavatsala Bharathi. *Panpattu Maanidaviyal*. Meyyappan Pathippagam, Chidambaram, 1990.
- [12] Padmanaban, Aa. *Dalithugalin Indraya Nilaimai*. Poombuhar Pathippagam, Chennai, 2002.
- [13] Paramasivan, Tho. *Saathigal Unmaiymalla, Poimaiyumalla*. New Century Book House, Chennai, 2022.
- [14] Mathaiyan, Pe. *Sangakaala Inakkuzhu Samugamum Arasu Uruvaakkamum*. Paavai Publications, Chennai, 2004.
- [15] Muthuchelvi, Se. "Bamavin Puthinangalil Dalithiya Vazhviya Sinthanaigal." *Pranav Tamil Journal*, vol. 2, no. 3, Apr. 2023.
- [16] Muhammad Yusuf. *Kothali*. Yaavarum Publishers, Chennai, 2023.
- [17] Mujibur Rahman, H. "Keetru." *Thamarai*, 16 Dec. 2011, <https://keetru.com/index.php/2014-03-08-04-35-27/2014-03-08-12-20-13/17800-2011-12-15-19-32-18>.
- [18] Raj Gauthaman. *Enbathukalil Tamizh Kalacharam*. New Century Book House, Chennai, 2024.
- [19] Vasugi, Si. *Dalithiya Sikkalgalum Theervugalum*. New Century Book House, Chennai, 2007.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.